

МЕРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ ПРОТИВ ИДЕЙ РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Aminov Sharif Nasimovich

доцент Академии МВД Республики Узбекистан, (PhD).

O'rinov Odilbek Laziz o'g'li

преподаватель Академии МВД Республики Узбекистан, капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14507925>

В процессе глобализации стремительное развитие современных общественно-политических и экономических отношений, стремительное развитие коммуникационных и информационных технологий привели к расширению возможностей идейного воздействия, совершенствованию методов и средств, а идеологическая борьба приобрела универсальный масштаб.

Идеологическая безопасность - это гарантированная защита личности, нации, общества, государства от идеологических агрессий, проявляющихся в различных формах, деструктивного влияния различных идеологических центров. Под обеспечением идеологической безопасности подразумеваются такие процессы, как предотвращение образования вакуума в духовной жизни общества, формирование системы идей, соответствующих его конечным целям и служащих ему, ее постоянное укрепление, формирование идеологического иммунитета у граждан.

Известно, что корни этих негативных пороков, которые всегда волнуют человечество, уходят в глубокую древность. Наши великие предки в борьбе с ними эффективно использовали мощь многозначительных и мудрых слов. Повышение духовности, в частности, обогащение нравственности молодежи, являющейся нашим будущим, высокими человеческими качествами, стало одним из актуальных вопросов нашего времени. Поэтому глубокое изучение нашего бесценного наследия, написанного в нашей истории, и представление его вниманию нашего народа является одной из ответственных задач, стоящих перед нашими учеными.

Отмеченные мысли служат более глубокому пониманию роли и значения разнообразия информации и знаний в жизни человека в настоящее время. Вместе с тем следует отметить, что знания являются основным и первым элементом системы идеологического иммунитета. Но знаний много. Сторонники религиозного экстремизма и терроризма также опираются на

определенные "знания" и пытаются внедрить их в сознание масс. Следовательно, знания в системе идеологического иммунитета должны быть объективными, правильно и полностью отражать действительность, служить обогащению духовности человека и развитию общества. Это, с одной стороны. С другой стороны, эти знания по своей сути должны быть неразрывно связаны с интересами Родины, нации, человечества. Одним из основных условий формирования иммунитета против религиозного фанатизма является то, что наши граждане обладают объективными и достаточными знаниями об истинном исламе. В формировании системы идеологического иммунитета большую роль играет идеологическая профилактика, включающая комплекс мер, направленных на предотвращение проникновения чуждых идей и их устранение.

Она охватывает комплекс идейно-воспитательной, общественно-политической, экономической, духовной работы, осуществляемой социальными институтами в различных формах, всю правильно организованную систему воспитания.

Сегодня в нашей стране создана такая система воспитания, пронизанная духом национальной идеи. Его постоянное совершенствование и обеспечение соответствия требованиям времени является основной задачей каждого из нас. Поэтому воспитание каждого подрастающего поколения как личности с сильным идеологическим иммунитетом и высокой духовностью остается одним из основных условий обеспечения свободной и благоустроенной Родины, свободной и благополучной жизни. Действительно, обретение Узбекистаном независимости положило начало новому этапу в духовном развитии нашей страны. В частности, созданы широкие возможности для возрождения национальных и религиозных ценностей, обычаев и традиций. В годы независимости большое внимание уделялось вопросу воспитания подрастающего поколения в гармонии светских и религиозных знаний, на основе духовного наследия предков, национальных ценностей.

Следовательно, одним из основных требований сегодняшнего дня стало то, чтобы молодые люди, являющиеся обладателями завтрашнего дня, овладели самыми передовыми светскими знаниями в гармонии с религиозными ценностями и могли свободно использовать их на практике.

Религиозная ценность имеет очень широкое значение и включает в себя такие духовно-нравственные качества, как межнациональное согласие,

социальная и религиозная толерантность, взаимное сотрудничество, благородство, щедрость. Именно религиозная толерантность, то есть уважительное отношение к каждому религиозному учению, терпимость и терпимость, в свою очередь, служат предотвращению многих конфликтов, которые могут возникнуть. Ведь в сознании ребенка, воспитанного в духе толерантности, формируется не страх перед другими культурами, а инстинкт смотреть на них с широким характером и относиться с уважением к ценностям, взаимопонимание.

Одним из важных факторов достижения положительных результатов в формировании национального самосознания, религиозных знаний и мировоззрения у молодежи является обеспечение современной литературой, содержащей как научную, так и религиозно обоснованную информацию, раскрывающую происхождение и истинную сущность каждого из наших обычаев, обрядов, традиций и ценностей, демонстрация духовно-просветительских передач.

Поскольку такие меры в определенном смысле позволяют обогатить сознание молодежи, отличить истинные национальные и религиозные ценности от различных предрассудков и суеверий, создать иммунитет против влияния различных религиозных течений и направлений, убеждений экстремистских и террористических групп. С этой точки зрения важно относиться к нашим национальным обычаям, традициям и обрядам с уважением, постоянно разъяснять их воспитательное значение, защищать молодежь от духовных угроз и осознавать свою идентичность.

Наряду с уделением особого внимания воспитанию молодежи в формировании идеологического иммунитета у людей в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, приобретение знаний является одним из актуальных вопросов. Как отмечалось в вышеприведенных пунктах, добродетель приобретения знаний упоминается в основных источниках ислама.

При овладении знаниями каждый человек прежде всего осознает свою личность. Это приводит к выбору правильного пути. Под наукой понималось не только религиозное, но и светское, точнее, полезное для людей. Даже в Китае уместно вспомнить хадисы: "Изучайте науку, ищите знания от колыбели до могилы."

Объективное изучение молодежью светских и религиозных знаний в гармонии станет основой для их становления в будущем гармонично развитыми личностями. Поэтому воспитание молодежи в духе

национального патриотизма должно стать основным критерием нашей жизни. Потому что разумное образование и воспитание изменяют сознание и нравственную культуру молодежи. Образование без воспитания нигде не приводит к развитию.

Поскольку в нашей стране созданы широкие условия для того, чтобы молодежь стала образованной, зрелой специалисткой в различных сферах, физически развитой личностью, долгом каждого человека является полноценное использование этих возможностей, быть самоотверженной личностью для общества и государства.

Для этого, прежде всего, необходимо глубоко овладеть светскими и профессиональными науками, а также сформировать в себе исторически почитаемые ценности узбекского народа, такие как трудолюбие, святое знание семьи, доброта к людям, верность друзьям, патриотизм.

Ведь и в исламской религии особое внимание уделяется молодежи, ее образованию и воспитанию. В частности, связь более тысячи аятов Корана с нравственностью, воспитанием и наукой можно рассматривать как критерий, ведущий человека к совершенству.

О том, что в религиозных ценностях, проникших в кровь нашего народа, особое внимание уделяется воспитанию детей, Пророк Мухаммад (с.а.в.) подчеркивает: "Лучше ежедневно по полчаса заниматься воспитанием ребенка, чем давать милостыню." Из этого видно, что ислам уделяет особое внимание воспитанию детей с раннего возраста до взрослого. Он ставит в качестве основного критерия не только получение ими знаний, но и их воспитание как обладателей высокой морали.

В целом в сегодняшнем стремительно развивающемся мире особое внимание следует уделить воспитанию молодежи в духе созидания, наполнению ее чистых сердец такими чистыми и чистыми чувствами, как благородство, щедрость, милосердие, мобилизации их на благородные цели, предотвращению воспитания в качестве деструктивных, сильных, эгоистичных, жестоких и жестоких.

